

BIOLOGICZNE WSPÓLZALEŻNOŚCI I WSKAŹNIKI ŚRODOWISKOWE ORAZ ICH PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE DLA POTRZEB EKOAUDYTÓW I SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO

Wprowadzenie

W ostatnich latach stale wzrasta zainteresowanie zagadnieniami praktycznych aspektów ochrony środowiska, co z jednej strony sprzyja podnoszeniu świadomości ekologicznej, z drugiej zaś stawia nowe wymagania przed jednostkami edukacyjnymi.

Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom studentów na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska wprowadzono przedmiot „Biologiczne podstawy gospodarowania środowiskiem” obejmujący między innymi blok tematyczny „Biologiczne współzależności i wskaźniki środowiskowe oraz ich praktyczne zastosowanie dla potrzeb ekoauditów i systemów zarządzania środowiskowego”. Porusza on zagadnienia programów ochrony środowiska, systemów zarządzania środowiskowego zgodnego z normami ISO serii 14000, certyfikacji lasów, zasad prowadzenia auditów a zwłaszcza wskaźników oceny efektów działalności środowiskowej ze szczególnym uwzględnieniem wskaźników stanu środowiska. Część praktyczna przedmiotu obejmuje symulację auditu w terenie.

W niniejszym artykule skupiono się głównie na przedstawieniu zagadnień oceny efektów działalności środowiskowej i wybranych wskaźników stanu środowiska, traktując pozostałe zagadnienia bardziej ogólnie.

I. Audyty czy audyty?

W języku polskim funkcjonował przez lata termin audyt, zarezerwowany początkowo dla badań finansowych, który później rozprzestrzenił się na inne dziedziny np. audyt oprogramowania czy audyt energetyczny. Również termin audyt występuje w polskiej wersji Rozporządzenia nr 761/2001 Parlamentu Europejskiego Rady Europy z dnia 19 marca 2001 r. dopuszczającego dobrowolny udział organizacji w systemie zarządzania środowiskowego i audytu we Wspólnocie (EMAS) [1]. Z kolei polskie tłumaczenia norm międzynarodowych w normach terminologicznych PN-EN ISO 9000 „Systemy Zarządzania Jakością – terminologia” [2], PN-EN ISO 14050:2002 „Zarządzanie środowiskowe – terminologia” [3] oraz normie PN-EN ISO 19011:2003 „Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania jakością i/lub zarządzania środowiskowego” [4] wprowadzają pojęcie

i podkreślają istotność auditów jako narzędzi zarządzania do monitorowania i weryfikowania skutecznego wdrażania strategii organizacji w zakresie zarządzania jakością i środowiskiem. Audyty są także najważniejszą częścią takich działań jak: zewnętrzna certyfikacja, rejestracja lub ocena i nadzór.

Obecnie obserwuje się, że oba pojęcia współlistnieją w praktyce i są właściwie rozumiane w odniesieniu do systemów zarządzania.

Wg PN-EN ISO 19011 [4] audit to „systematyczny, niezależny i udokumentowany proces uzyskiwania dowodu z auditu oraz jego obiektywnej oceny w celu określenia stopnia spełnienia kryteriów auditu”. Wyróżnia się trzy rodzaje auditów. Audyty wewnętrzne, nazywane także auditami pierwszej strony, są przeprowadzane przez samą organizację lub w jej imieniu dla potrzeb przeglądu zarządzania oraz do innych celów wewnętrznych i mogą stanowić dla organizacji podstawę do zadeklarowania przez nią zgodności z określonymi wymaganiami. Audyty zewnętrzne obejmują audyty drugiej lub trzeciej strony. Audyty drugiej strony są przeprowadzane przez strony zainteresowane organizacją, np. klientów, lub przez osoby występujące w ich imieniu. Audyty trzeciej strony są przeprowadzane przez niezależne organizacje zewnętrzne, np. jednostki certyfikujące na zgodność z wymaganiami norm ISO 9001 lub ISO 14001.

Z kolei norma PN-EN ISO 14050 [3] wprowadza pojęcie auditu środowiskowego, który jest „systematycznym i udokumentowanym procesem weryfikacji mającym na celu obiektywne uzyskanie i ocenę dowodów z auditu, na podstawie których określa się, czy wyspecyfikowane działania dotyczące środowiska, zdarzenia, warunki, systemy zarządzania lub informacje są zgodne z kryteriami auditu i przedstawienie wyników tego procesu klientowi”.

Auditowanie powinno odbywać się z zachowaniem pewnych reguł, dzięki którym audit jest efektywny i wiarygodny oraz dostarcza informacji, na podstawie których organizacja może się doskonalić. Przestrzeganie tych zasad jest warunkiem koniecznym do zapewnienia właściwych i wystarczających wniosków z auditu oraz umożliwienia auditorom pracującym niezależnie dochodzenia w podobnych sytuacjach do podobnych wniosków.

Zgodnie z PN-EN ISO 19011 [4] auditorzy powinni przestrzegać poniższych zasad.

- postępowanie etyczne: podstawa profesjonalizmu;
Zaufanie, rzetelność, poufność i rozwaga są istotne dla auditowania.
- rzetelna prezentacja: obowiązek przedstawiania spraw dokładnie i zgodnie z prawdą;
Ustalenia, wnioski oraz raporty z auditu odzwierciedlają działania auditowe dokładnie i zgodnie z prawdą. Znaczące przeszkody napotkane podczas auditu oraz nierozstrzygnięte lub rozbieżne opinie pomiędzy zespołem auditującym a auditowanym są odnotowywane w raporcie.
- należyta staranność zawodowa: pracowitość i rozsądek w auditowaniu;
Auditorzy wykazują staranność odpowiednią do ważności zadań, jakie wykonują, oraz do zaufania, jakie mają do nich klienci auditu i inne strony zainteresowane. Ważnym czynnikiem jest, aby auditorzy mieli odpowiednie kompetencje.

Pozostałe zasady auditowania dotyczą auditu, który z definicji jest niezależny i systematyczny.

- d) niezależność: podstawa bezstronności auditu i obiektywności wniosków z auditu
Audytorzy są niezależni od działalności poddanej auditowi oraz są wolni od uprzedzeń i konfliktu interesów. Audytorzy zachowują obiektywizm podczas całego procesu auditu, aby zapewnić, że ustalenia i wnioski z auditu będą oparte wyłącznie na dowodach z auditu.
- e) podejście oparte na dowodach: racjonalna metoda uzyskiwania wiarygodnych i odtwarzalnych wniosków z auditu w systematycznym procesie auditu; dowód z auditu jest weryfikowany. Ponieważ audit prowadzony jest w ograniczonym czasie z użyciem ograniczonych zasobów, oparty jest jedynie na próbkach dostępnych informacji. Odpowiedni dobór próbki jest więc sprawą niezwykle istotną.

II. Certyfikacja lasów

„Certyfikacja jest procesem, w którym trzecia, niezależna, strona udziela pisemnego zapewnienia, że produkt lub usługa spełnia specyficzne wymagania" [5] Zasady prowadzenia procesu certyfikacji zależą od jednostki certyfikującej, można w nim jednak wyróżnić pewien schemat ogólny, który przedstawiono w tabeli 1. Jednostka certyfikująca powinna z kolei posiadać akredytację do wykonywania certyfikacji w określonym zakresie. *Akredytacja jest to procedura, w wyniku której upoważniona jednostka organizacyjna oficjalnie uznaje, że pewna jednostka organizacyjna lub osoba jest kompetentna do wykonywania określonych zadań* (PN EN 45020:2000)[6].

Tab. 1.
Proces certyfikacji (opracował M. Cybulski)

Etap	Strona procesu
Zapytanie ofertowe	Klient
↓	
Przygotowanie oferty	Jednostka certyfikująca
↓	
Wniosek o przeprowadzenie certyfikacji	Klient
↓	
Audyt dokumentacji / Audyt wstępny	
↓	
Audyt certyfikujący	
↓	
Jeśli dokumentacja zgodna z wymaganiami to:	
↓	
Rekomendacja	
↓	
Wydanie certyfikatu	Jednostka certyfikująca
↓	
Jeżeli brak niezgodności krytycznych to:	
↓	
Audyty nadzoru	

Również certyfikacja lasów jest zgodna z powyższą definicją. W tym przypadku produktem czy też usługą jest gospodarka leśna prowadzona w określony sposób. Jest przyjęte, że do procesu certyfikacji lasów stosuje się lokalne standardy – tymczasowe lub zaakceptowane przez Forest Stewardship Council (FSC - Rada Zrównoważonej Gospodarki Leśnej), jednakże jednostka certyfikująca powinna być akredytowana przez FSC. Certyfikacja przebiega zgodnie ze schematem przedstawionym w tabeli 1, którego jednym z ogniw jest audit badający szczegółowo przestrzeganie zasad FSC, które przedstawiono w tabeli 2.

Tab. 2.

Zasady Dobrej Gospodarki Leśnej (opracował M. Cybulski na podstawie 5 projektu Polskich Standardów Dobrej Gospodarki Leśnej [7])

l.p.	Zasady dobrej gospodarki leśnej	Treść
1	Zgodność z prawem i zasadami FSC	Gospodarka leśna powinna uwzględniać wszystkie odnośne prawa danego kraju, międzynarodowe traktaty i porozumienia, których dany kraj jest sygnatariuszem, oraz winna być zgodna ze wszystkimi zasadami i kryteriami FSC
2	Wynikająca z tytułów własności i praw	Odpowiedzialność Tytuły własności i długoterminowe prawa użytkowania zasobów lądowych i leśnych powinny być jasno określone
3	Prawa ludności rdzennej	Należy znać i respektować wszelkie zwyczajowe i wynikające z przepisów prawa rdzennej ludności do posiadania, użytkowania i gospodarowania terenami, gruntami oraz zasobami leśnymi. Wyjaśnienie: na terenie Polski nie istnieje ludność rdzenna, rozumiana wg definicji ONZ
4	Współpraca z miejscową społecznością i prawa pracowników	Gospodarowanie zasobami leśnymi powinno utrzymywać na trwale lub zwiększać socjalno-gospodarcze korzyści robotników leśnych i miejscowej ludności
5	Korzyści z lasu	Gospodarka leśna powinna prowadzić do efektywnego wykorzystania różnorodnych produktów i usług leśnych tak aby zapewnić dobrą kondycję ekonomiczną oraz korzyści środowiskowe i społeczne

6	Wpływ na środowisko	Gospodarka leśna powinna chronić różnorodność biologiczną i wartości z nią związane, zasoby wodne, gleby, rzadkie i nietrwałe ekosystemy, oraz walory krajobrazowe, co w rezultacie pozwoli utrzymywać funkcje ekologiczne lasu oraz integralność lasu ze środowiskiem
7	Plan urządzania	Należy sporządzić, wprowadzić w życie oraz uaktualniać plan urządzania stosownie do zakresu i intensywności działań. Plan powinien jasno formułować długofalowe cele urządzania i sposoby ich osiągnięcia
8	Monitorowanie i ocena	Należy prowadzić monitorowanie, stosownie do zakresu i intensywności gospodarki leśnej, w celu dokonania oceny stanu lasu, popytu na produkty leśne, kontroli pochodzenia produktu (ang. chain of custody), działań gospodarczych, oraz ich wpływu społecznego i środowiskowego
9	Utrzymanie lasów o szczególnych wartościach ochronnych	Działalność gospodarcza w lasach o szczególnej wartości powinna służyć utrzymaniu lub poprawie cech, które tworzą tę wartość
10	Plantacje	Plantacje należy planować i prowadzić zgodnie z powyższymi zasadami. Plantacje mogą dostarczać szeregu korzyści socjalnych i ekonomicznych, przyczyniać się do zaspokojenia światowego popytu na produkty leśne, dlatego też powinny stanowić uzupełnienie gospodarki leśnej oraz odciążać lasy naturalne i wspierać ich odnowę i ochronę

		<p>Wyjaśnienie: jako plantacje w warunkach polskich traktuje się uprawy mające za główny cel produkcję określonych produktów leśnych, bez intencji doprowadzenia lub utrzymania naturalnych mechanizmów funkcjonowania ekosystemu leśnego np. uprawy drzew szybko rosnących, w tym plantacje topolowe, plantacje choinkowe, plantacje nasienne i plantacyjne uprawy nasienne.</p>
--	--	---

Podczas procesu certyfikacji powyższe zasady oceniane są na podstawie szczegółowych wymagań. Służą one określeniu stopnia spełnienia poszczególnych zasad. W przypadku stwierdzenia niezgodności krytycznej (podstawowej) do momentu jej usunięcia jednostka certyfikująca nie może wnioskować o przyznanie certyfikatu. Natomiast stwierdzenie podczas auditu nadzoru niezgodności podstawowej powoduje konieczność jej usunięcia w ustalonym terminie pod rygorem zawieszenia lub cofnięcia certyfikatu. Rodzaje niezgodności przedstawiono w tabeli 3.

Tab. 3.

Rodzaje niezgodności (opracował M. Cybulski na podstawie 5 projektu polskich standardów dobrej gospodarki leśnej [7])

Cecha	Niezgodność mniejszego znaczenia	Niezgodność podstawowa
Czas występowania	jest czasowym błędem, odstępstwem od zasad	trwa dłuższy czas
Powtarzalność	jest nietypowa, nie ma charakteru systematycznego	jest powtarzalna, systematyczna
Czas i przestrzeń	jej wpływ jest ograniczony przez ograniczoną skalę czasową i przestrzenną	jej wpływ dotyczy dużego obszaru lub długiego okresu
Działania korygujące	podjęto działania korygujące, gwarantujące że niezgodność się nie powtórzy	nie podjęto działań korygujących lub podjęto niewystarczające, mimo że zarządzający jest świadomy niezgodności

Znaczenie dla danej zasady (kryterium)	nie wyklucza w sposób fundamentalny realizacji celu danego kryterium.	powoduje lub może spowodować niemożność osiągnięcia celu danego kryterium.
---	---	--

Zgodnie z zasadami prowadzenia auditów wszystkie stwierdzone niezgodności muszą być udokumentowane. Należy ponadto przywołać kryterium niezgodności i określić jej status (podstawowa lub mniejszego znaczenia). Stwierdzenie niezgodności musi być poparte obiektywnym dowodem (danymi potwierdzającymi istnienie niezgodności), który można uzyskać poprzez obserwację, pomiary, badanie lub innymi sposobami.

Ostatnim etapem procesu certyfikacji jest chwila wręczenia certyfikatu, i od tego momentu właściciel lub zarządzający lasami może oznaczać swoje produkty logo jednostki certyfikującej. Certyfikat taki daje klientom, pewność, że drewno i produkty z niego wykonane (w przypadku oceny kontroli pochodzenia produktu) zostały wytworzone w sposób nie zagrażający środowisku, co poprawia wizerunek producenta.

III. Ocena efektów działalności środowiskowej

1. Informacje ogólne

Współczesne organizacje (rozumiane nie tylko jako przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe czy usługowe, ale również jako organy administracji państwowej różnego szczebla, jednostki edukacyjne, placówki służby zdrowia, instytucje itp.) dążą do wykazania pozytywnych efektów działalności w odniesieniu do otaczającego środowiska. Używają w tym celu różnych metod i stosują różne wskaźniki.

Dla organizacji chcących zastosować takie wskaźniki pomocą może być norma PN-EN ISO 14031 Ocena efektów działalności środowiskowej [8] (EPE – Environmental Performance Evaluation). Wg zawartej w niej definicji ocena efektów działalności środowiskowej jest *wewnętrznym procesem i narzędziem zarządzania, zaprojektowanym w celu dostarczania na bieżąco kierownictwu wiarygodnych i sprawdzalnych informacji służących do określenia, czy efekty działalności środowiskowej organizacji spełniają kryteria ustalone przez kierownictwo tej organizacji.*

Norma ta oprócz przedstawienia przykładowych wskaźników może być pomocna dla osób ustalających kryteria takiej oceny. Wyniki oceny efektów działalności środowiskowej mogą pozwolić na zidentyfikowanie obszarów wymagających doskonalenia.

Organizacje posiadające system zarządzania środowiskowego zgodny z ISO 14001 lub uczestniczące w systemie EMAS powinny oceniać swoją działalność środowiskową w odniesieniu do polityki środowiskowej, oraz celów, zadań środowiskowych i innych kryteriów [8]. Ocena taka ponadto ułatwia identyfikowanie aspektów środowiskowych; określanie, aspektów znaczących, ustalanie kryteriów dotyczących efektów jej działalności środowiskowej; oraz ocenie efektów jej działalności środowiskowej w odniesieniu do tych

kryteriów.

W odróżnieniu od audytów, które są prowadzone okresowo w celu sprawdzenia zgodności ze zdefiniowanymi kryteriami ocena efektów działalności środowiskowej jest procesem ciągłego gromadzenia i oceny danych oraz informacji w celu umożliwienia bieżącej oceny efektów działalności, jak również określenia trendów w czasie.

2. Wskaźniki oceny efektów działalności środowiskowej

Decyzje i działania kierownictwa organizacji powinny być podejmowane w oparciu o analizę efektów działań w zakresie zarządzania i działań operacyjnych oraz biorąc pod uwagę informacje o stanie środowiska, które mogą pomóc zrozumieć wpływ aspektów środowiskowych.

W tabeli 4 przedstawiono podstawowe kategorie wskaźników służących ocenie efektów działalności środowiskowej. Wskaźniki efektów działalności środowiskowej są bardzo często wykorzystywane i ich znajomość wydaje się być powszechna. Dlatego też w niniejszym artykule skupimy się na omówieniu wybranych wskaźników stanu środowiska ECI, których stosowanie wymaga jednakże pewnej znajomości procesów biologicznych zachodzących w środowisku naturalnym.

Wskaźniki te dostarczają informacji o lokalnym, regionalnym, krajowym lub globalnym stanie środowiska, który może ulec zmianie w czasie lub w wyniku pewnych zdarzeń.

Wskaźniki ECI nie są jednoznacznymi miarami wpływu organizacji na środowisko, lecz ich zmiany w gradencie czasu mogą dostarczyć cennych informacji o współzależności pomiędzy stanem środowiska, a działaniami, wyrobami i usługami organizacji.

Zapisy normy PN EN ISO 14031:2002 sugerują, że opracowanie i stosowanie wskaźników ECI jest raczej zadaniem lokalnych, regionalnych, krajowych lub międzynarodowych agencji rządowych, organizacji pozarządowych i instytucji naukowo-badawczych niż zadaniem indywidualnych podmiotów gospodarczych. Jednakże organizacje, które są w stanie identyfikować zależność pomiędzy swoimi działaniami, a stanem elementów środowiska, mogą wybrać opracowanie swoich własnych wskaźników ECI jako pomocnych w ocenie ich efektów działalności środowiskowej odpowiednio do ich możliwości, zainteresowania i potrzeb.

Tab. 4.

Podstawowe wskaźniki efektów działalności środowiskowej (opracował M. Cybulski wg PN-EN ISO 14031:2002) [8]

Wskaźniki efektów działalności środowiskowej (EPI - Environmental Performance Indicator)		
Wskaźniki efektów zarządzania (MPI Management Performance Indicator)	Wskaźniki efektów działalności operacyjnej (OPI Operational Performance Indicator)	Wskaźniki stanu środowiska (ECI Environmental Condition Indicator)
Dostarczają informacji o działaniach podejmowanych w zakresie zarządzania w celu wpływania na efekty środowiskowe organizacji	Dostarczają informacji o efektach działalności środowiskowej związanych z działaniami operacyjnymi organizacji	Dostarczają informacji o stanie środowiska
Przykłady <ul style="list-style-type: none"> • Liczba osiągniętych celów i zadań środowiskowych • Liczba jednostek organizacyjnych, które osiągnęły ww cele • Stopień zgodności z przepisami • Zwrot nakładów na inwestycje „prośrodowiskowe” • Oszczędności osiągnięte przez takie działania 	Przykłady <ul style="list-style-type: none"> • Ilość materiałów na jednostkę wyrobu • Ilość materiałów z recyklingu na jednostkę wyrobu • Ilość zużytej energii danego rodzaju na jednostkę wyrobu • Ilość i rodzaj odpadów na jednostkę wyrobu • Zużycie paliwa przez pojazdy 	Przykłady <ul style="list-style-type: none"> • Stężenie określonych zanieczyszczeń w otaczającym powietrzu w wybranych punktach monitoringu • Stopień przejrzystości powietrza od nawietrznej i zawietrznej strony organizacji • Poziom hałasu na granicy organizacji • Stężenie określonych zanieczyszczeń lub składników w glebie • Stężenie określonych składników w tkankach roślin lub zwierząt z danego terenu • Gatunki wskaźnikowe np. skala porostowa

Organizacje takie powinny określać te wskaźniki w oparciu o kompetentny personel lub np. przy współpracy ze specjalistami z jednostek naukowo-badawczych, których wiedza i doświadczenie pozwoli na właściwy dobór wskaźników.

Wskaźniki ECI ułatwiają organizacji działania w zakresie:

- identyfikacji i zarządzania znaczącymi aspektami środowiskowymi,
- oceny trafności kryteriów efektów działalności środowiskowej,
- wyboru wskaźników EPI (wskaźników MPI i OPI),
- ustalania poziomu odniesienia, dla określania zmian,
- określenia zmian środowiskowych w czasie w odniesieniu do realizowanego programu środowiskowego,
- badania możliwych zależności pomiędzy stanem środowiska, a działaniami organizacji, wyrobami i usługami,
- określania potrzeb działania.

IV. Wybrane zależności biologiczne jako wskaźniki stanu środowiska

W naturalnych warunkach las jest najbardziej złożonym i trwałym ekosystemem znajdującym się w określonych warunkach środowiska w stanie dynamicznej równowagi. Las stanowi specyficzne środowisko dla bardzo wielu gatunków roślin i zwierząt (różnorodność biologiczna) i dlatego zbiorowiska leśne wybrano jako obiekty przykładowe, w których zależności pomiędzy działalnością człowieka, a reakcją układów biologicznych są, niestety, trwałe i wyraziste.

W ramach zajęć praktycznych studenci II roku studiów dziennych, kierunku: ochrona środowiska wykonując audyt analizują m. in. prezentowane poniżej wskaźniki środowiskowe.

1. Pochodzenie lasu. Ze względu na pochodzenie lasu wyróżnia się: lasy naturalne oraz powstałe przy udziale człowieka - lasy gospodarcze [9].

Cechy lasu naturalnego:

- wielogatunkowy drzewostan;
- występowanie zróżnicowania wiekowego drzew;
- rozmieszczenie drzew jest nierównomierne;
- występowanie obok drzew zdrowych o regularnym kształcie pnia i korony drzew wykrzywionych, dziuplastych i obumierających;
- obumieranie drzew najczęściej pojedynczo lub w grupach;
- drzewa osiągają często wiek kilkuset lat;
- obecne są drzewa martwe;
- gleba rozwija się nieprzerwanie z pokolenia na pokolenie drzew.

Natomiast las użytkowany gospodarczo charakteryzuje się:

- najczęściej jednogatunkowym drzewostanem;
- składem gatunkowym drzewostanu zależnym od zysku ekonomicznego;
- bardzo często drzewami w tym samym wieku;
- równomiernie rozmieszczonymi drzewami;

- dużą częścią drzew pochodzących ze szkółki leśnej;
- brakiem drzew wykrzywionych, dziuplastych i obumierających;
- jednoczesnym wycinaniem drzew na dużym obszarze;
- drzewami wycinanymi w wieku od 80 do 100 lat;
- zasadniczo nieobecnością martwych drzew;
- przerywanym rozwojem gleby np. podczas orki po wycięciu lasu.

W lasach użytkowanych gospodarczo, na skutek bezpośrednich lub pośrednich działań człowieka (gospodarka leśna, zaburzenia warunków wodnych, emisje przemysłowe, szkodniki oraz przetrzebieenie drapieżników) obserwujemy:

2. Różnorodne formy degeneracji

(degeneracja to procesy odkształceń w strukturze i zaburzeń w funkcjonowaniu zbiorowiska):

- wiekowe i gatunkowe ujednoczenie drzewostanu - **monotypizacja**, powodowana np. nasadzeniem jednogatunkowego drzewostanu np. sosnowego czy świerkowego [10];
- nadmierny rozwój krzewów (**fruticetyzacja**) w warstwie podszytu, powodowane zwykle prześwietleniem drzewostanu [10];
- **homogenizacja** struktury runa, prowadząca do zatarcia jego mikromozajkowego zróżnicowania przez pojawienie się gatunków dominujących [11];
- wzmożone pojawienie się terofitów okrajkowych takich jak niecierpek drobnokwiatowy (*Impatiens parviflora*) [12] - geranietyzacja. Ponieważ jest to równocześnie gatunek obcego pochodzenia, który już dobrze zadomowił się w fitocenozach naturalnych mamy doczynienia równocześnie z kolejną formą degeneracji - **neofityzacją**;
- nadmierne zadarnienie w warstwie runa, powodowane bujnym rozwojem ekspansywnych gatunków trawiastych takich jak: *Carex brizoides* – to **cespityzacja** [10].

3. Zmiany składu gatunkowego runa:

- gospodarka leśna, na skutek zaburzenia równowagi ekologicznej fitocenozy prowadzi do wyeliminowania lub obniżenia żywotności i liczebności gatunków o wąskiej amplitudzie ekologicznej, awięc np. gatunków charakterystycznych dla mezofilnych lasów liściastych, takich jak: przylaszczka pospolita (*Hepatica nobilis*) czy fiołek leśny (*Viola reichenbachiana*) [13]. Natomiast stwarza dogodne warunki dla wzrostu i rozwoju gatunkom o szerokiej amplitudzie siedliskowej, tzw. gatunkom ubikwistycznym [14];

4. Obniżenie różnorodności gatunkowej:

(Różnorodność gatunkowa to zróżnicowanie organizmów, rozpatrywane na wszystkich poziomach organizacji przyrody, od odmian genetycznych w obrębie gatunku i wyższych jednostek systematycznych, a także różnorodność ekosystemów - zarówno zespołów organizmów żyjących w określonych siedliskach, jak i samych warunków fizycznych, w których żyją [15]);

- średnio w lasach gospodarczych występuje o **14 gatunków** roślin mniej (Wyżyna Śląska - 82) w porównaniu z lasami naturalnymi (Puszcza Białowieska - 96), co potwierdza również wartość współczynnika różnorodności - Shanonna-Weavera wynosząca np. dla naturalnych

lasów grądowych w Puszczy Białowieskiej - **1,0091**, a w tym samym typie lasów na terenie Wyżyny Śląskiej odpowiednio - **0,9502** [16];

5. Występowanie biowskaźników (bioindykatorów):

(Bioindykator to: gatunek, którego obecność (nieobecność) lub reakcja (osobników, populacji) wskazują na zaistnienie w danym miejscu pewnego typu czynnika ekologicznego o ściśle określonym, mieszczącym się w wąskim przedziale, natężeniu lub o odpowiedniej wartości progowej [17]).

- porosty (*Lichenes*), organizmy wrażliwe na skażenia powietrza związkami siarki. Powszechnie stosowana jest tzw. skala porostowa. Najbardziej wrażliwe są porosty krzaczkowate takie jak: brodaczka zwyczajna (*Usnea filipendula*), najmniej wrażliwe natomiast porosty skorupiate np. misecznicza proszkowata (*Lecanora conizaeoides*);
- do gatunków dobrze spełniających rolę bioindykatorów zalicza się również mszaki (*Bryophyta*) np. rakieta pospolita (*Pleurozium schreberi*), jako wybitne akumulatory, używane mogą być do rejestracji zarówno aktualnego skażenia środowiska metalami ciężkimi jak i do rejestracji poziomu zanieczyszczenia w określonej jednostce czasu [18,19];
- również pojedyncze gatunki roślin wskazują na procesy jakie mają miejsce lub przebiegały wcześniej w obrębie fitocenoz leśnych, np. występowanie pokrzywy zwyczajnej (*Urtica dioica*) świadczy o zasobności podłoża w związki azotowe - prześwietlenie drzewostanu.

6. Wkraczanie gatunków obcego pochodzenia:

- zjawisko wkraczania i zadawania się w zbiorowiskach naturalnych obcych gatunków roślin wskazuje na zaburzenia wewnętrznej równowagi ekologicznej oraz do, najczęściej niekorzystnej, zmiany stosunku populacji „przybysza”, np. substytutowy (zastępczy), względem populacji i fitocenoz tworzonych przez gatunki rodzime [20] np. dąb czerwony (*Quercus rubra*) - dąb szypułkowy (*Quercus robur*).

7. Obecność gatunków objętych ochroną prawną:

- obecność gatunków chronionych w zbiorowiskach wskazuje na ich cenność przyrodniczą i konieczność podjęcia działań dla ich zachowania przez np. utworzenie jednej z form ochrony przyrody. Obecnie w Polsce chronionych jest: (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie określenia listy gatunków roślin dziko występujących, objętych ochroną gatunkową ścisłą i częściową (Dz. U. 2001, nr 106, poz. 1167)) ściśle - 246 gatunków roślin nasiennych, paprotników i mszaków; 23 gatunki grzybów; oraz 1 gatunek porostu, 7 całych rodzin oraz 1 rodzinę z wyjątkiem 3 gatunków. Ochrona częściowa dotyczy: 72 gatunków (nasiennych, paprotników i mszaków), wszystkich gatunków grzybów z grupy *Macromycetes* i 1 gatunku porostu [21].

V. Wybór wskaźników efektów działalności środowiskowej

Wskaźniki EPE są wybierane przez organizacje jako sposób prezentacji ilościowych lub jakościowych danych lub informacji w bardziej zrozumiałej i przydatnej formie. Pomagają one przetworzyć istotne dane w zwięzłe informacje o wysiłkach kierownictwa mających na celu wpływ na efekty środowiskowe organizacji, efekty działań środowiskowych związanych z działaniami operacyjnymi organizacji lub stan środowiska.

Norma PN-EN ISO 14031 [8] zaleca, aby organizacja wybrała wystarczającą ilość odpowiednich i zrozumiałych wskaźników do oceny efektów jej działalności środowiskowej oraz, aby ilość wskaźników, które organizacja wybrała dla EPE, odzwierciedlała istotę i zakres jej działań. Wybór wskaźników EPE powinien określać, które dane będą wykorzystane.

Norma zaleca też, aby podczas wyboru wskaźników organizacja rozważyła, czy są one:

- zgodne z polityką środowiskową organizacji (jeśli jest ustalona);
- odpowiednie do działań kierownictwa organizacji, efektów jej działalności operacyjnej lub stanu środowiska;
- użyteczne do pomiaru efektów działalności stosownie do kryteriów środowiskowych organizacji;
- istotne i zrozumiałe dla wewnętrznych i zewnętrznych stron zainteresowanych;
- osiągalne z punktu widzenia efektywności ekonomicznej i czasu;
- odpowiednie do zamierzonego ich użycia, z uwzględnieniem rodzaju, ilości i jakości danych;
- reprezentatywne dla efektów działalności środowiskowej organizacji;
- mierzalne w jednostkach odpowiednich do efektów działalności środowiskowej;
- reagujące i wrażliwe na zmiany efektów działalności środowiskowej organizacji;
- zdolne dostarczać informacje o bieżących i przyszłych trendach efektów działalności środowiskowej.

Nie jest jednak wymagane łączne spełnienie powyższych warunków, aby można było stwierdzić, że wskaźnik EPE jest przydatny dla organizacji.

VI. Praktyczne wykorzystanie zależności biologicznych i wskaźniki środowiskowe - programy zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.

W teorii i praktyce zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego przyjęto, że długookresowe programowanie rozwoju zrównoważonego (na potrzeby praktyki przyjmuje się, że rozwój zrównoważony jest to rozwój społeczno-gospodarczy, który w długiej perspektywie czasowej gwarantuje utrzymanie użyteczności oraz jakości środowiska i zasobów naturalnych) gmin i powiatów związane jest z tzw. planowaniem strategicznym [22]. (Planowanie strategiczne jest zespołem działań, dzięki któremu organizacja może planować swoją przyszłość w ten sposób, aby nie decydowały o niej przypadkowe wydarzenia).

Zapisy wielu dokumentów krajowych m. in.: Konstytucja RP [23], Prawo ochrony środowiska, Ustawa o planowaniu przestrzennym, II polityka ekologiczna państwa, a także dokumentów międzynarodowych m.in. Globalny Program Działań – Agenda 21 nakładają na władze samorządowe obowiązek przestrzegania zasad zrównoważonego rozwoju.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska art. 17. Dział III Polityka ekologiczna i programy ochrony środowiska zapisane jest, że: „...zarząd województwa, powiatu i gminy w celu realizacji polityki ekologicznej państwa sporządza odpowiednio wojewódzkie, powiatowe i gminne programy ochrony środowiska” [24].

Opracowywane programy zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska powinny, na podstawie aktualnego stanu środowiska określać w szczególności [25, 26]:

- cele ekologiczne,
- priorytety ekologiczne,
- rodzaje i harmonogram działań proekologicznych,
- środki niezbędne do osiągnięcia celów (np. mechanizmy prawno-ekonomiczne).

Istotną kwestią jest, że zgodnie z polityką ekologiczną państwa nie da się kwestii środowiskowych rozwiązywać dzięki wąskim sektorowym działaniom, ochronę środowiska należy traktować jako immanentną część każdej działalności.

Program ochrony środowiska nie może istnieć w oderwaniu od całościowej strategii rozwoju jednostki terytorialnej.

Programy opracowywane są w trzech etapach [27].

I etap obejmuje prace przygotowawcze m. in. opracowanie i przyjęcie metodyki pracy nad strategią, w której ma zastosowanie metodyka badań biologicznych np. zdjęcia fitosocjologiczne czy badania na stałych powierzchniach.

II. etap obejmuje prace diagnostyczno-projektowe i opracowanie dokumentu strategii rozwoju jednostki administracyjnej. Wersja robocza programu zawierać powinna:

- diagnozę stanu jednostki terytorialnej,
- identyfikację problemów rozwoju jednostki terytorialnej,
- analizę uwarunkowań rozwojowych,
- określenie misji i wizji rozwoju jednostki terytorialnej,
- określenie i hierarchizacja celów rozwoju jednostki terytorialnej,
- określenie zadań realizacyjnych i wybór priorytetów,
- system zarządzania realizacją strategii [28].

Ważnym elementem diagnozy stanu jednostki terytorialnej jest: waloryzacja przyrodnicza, a więc:

- 1) opis stanu istniejącego i zadania w zakresie ochrony obszarów i obiektów przyrodniczo cennych;
- 2) ocenę potencjału, pojemności i jakości środowiska obszarów nie objętych formami specjalnej ochrony;
- 3) wycenę elementów środowiska oraz ocenę zmian zachodzących w ekosystemach;
- 4) ocenę zagrożeń środowiska oraz możliwości i sposoby im przeciwdziałania, w tym: ocenę zagrożeń podstawowych elementów środowiska (gleb, wód powierzchniowych i podziemnych, powietrza i przestrzeni) i inwentaryzację źródeł zagrożeń;
- 5) kierunki najpilniejszych działań ochronnych poprzez zmianę profilu produkcji, zmianę wytwarzania i ogrzewania, budowę urządzeń ochronnych oraz przebudowę ekosystemów.

Wiedza przyrodnicza z zakresu ochrony przyrody i ochrony środowiska stanowi podstawę w opracowywaniu m.in. poniżej zaprezentowanych działań programów zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska dla jednostek terytorialnych:

1.1. Ochrona przyrody, leśnictwo i edukacja ekologiczna

1.1.1. Charakterystyka i ocena aktualnego stanu

1.1.1.1. Zbiorowiska roślinne, chronione i ginące elementy flory

- gatunki roślin uznane za wymierające w skali regionu;

- gatunki zwierząt kręgowych uznane za wymierające w skali regionu.

1.1.1.2. Gospodarka łowiecka, rybactwo, wędkarstwo

1.1.1.4. Gospodarka leśna

1.1.1.5. Stan degradacji lasów

1.1.1.6. Zalesienia i zadrzewienia na terenie jednostki terytorialnej

1.1.1.7. Zieleń urządzone

1.1.1.8. Formy ochrony przyrody na terenie jednostki terytorialnej wynikające z „Ustawy o ochronie przyrody” i innych aktów prawnych:

a więc: ochrona gatunkowa roślin i zwierząt, pomnik przyrody, stanowisko dokumentacyjne, użytek ekologiczny, zespół przyrodniczo-krajobrazowy, obszar chronionego krajobrazu, rezerwat przyrody, obszary Natura 2000 oraz park narodowy.

1.1.1.9. Racjonalne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi

Sugerowana hierarchizacja wprowadzania nowych form ochrony przyrody

1.1.1.10. Zadania w zakresie edukacji ekologicznej

1.1.4. Priorytety ekologiczne

Cele krótkoterminowe - do 2005 roku

Cele długoterminowe - do 2015 roku

1.1.8 Wnioski

1. Korzystne uwarunkowania w realizacji programu ochrony przyrody, określonego leśnictwa i edukacji ekologicznej na obszarze jednostki terytorialnej:

2. Ograniczenia w realizacji w/w programu („elementy ryzyka”):

np. niewielki udział wydatków na ochronę przyrody, edukację ekologiczną i turystykę w strukturze wydatków budżetu jednostki terytorialnej.

III. etap opracowywania programów zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska obejmuje przyjęcie strategii rozwoju jednostki terytorialnej, po wcześniejszym udostępnieniu jego wersji roboczej społeczeństwu.

Podsumowanie

Prowadzone zajęcia umożliwiają poznanie omawianych treści, ich wykorzystanie w praktyce, oraz dają słuchaczom podstawy do zdobywania dalszych kwalifikacji w tym zakresie, które zdecydowanie zwiększają ich szanse na dynamicznym rynku pracy Unii Europejskiej.

SUMMARY

In the article problems of teaching courses conducted in Department of Geobotany and Nature Protection, Faculty of Biology and Environmental Protection, University of Silesia in Katowice, were presented within the subject of study “Biological bases for environment management” including topical framework: **Biological correlations and environmental indicators and their practical application for eco-audits and systems of environmental management**, which is consistent with norms ISO serial 14000, forest certifications, principles of audits conductions and especially with environmental indicators and their

practical usage for making of programs of sustainable development and nature conservation in territorial units.

LITERATURA

- [1] Rozporządzenie nr 761/2001 Parlamentu Europejskiego Rady Europy z dnia 19 marca 2001 r. dopuszczającego dobrowolny udział organizacji w systemie zarządzania środowiskowego i audytu we Wspólnocie (EMAS),
- [2] PN-EN ISO 9000. „Systemy Zarządzania Jakością – terminologia” PKN, Warszawa 2002,
- [3] PN-EN ISO 14050 „Zarządzanie środowiskowe – terminologia” PKN, Warszawa 2002,
- [4] PN-EN ISO 19011 „Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania jakością i/lub zarządzania środowiskowego” PKN, Warszawa. 2003,
- [5] G. Bąk, E. Gonciarz, M. Koszmider, A. Oleska, *Budowanie systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001 w placówce doskonalenia nauczycieli, Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego*, Łódź 2003,
- [6] PN EN 45020 Normalizacja i dziedziny związane. Terminologia ogólna. PKN, Warszawa. 2000,
- [7] PN-EN ISO 14031. Zarządzanie środowiskowe. Ocena efektów działalności środowiskowej. Wytyczne. PKN, Warszawa. 2002,
- [8] Piąty projekt polskich standardów dobrej gospodarki leśnej, Polskiej Grupy Roboczej FSC <http://www.fsc.pl> 2004,
- [9] B. Zemanek, *Encyklopedia biologiczna*, OPRES, Kraków 1998, s. 87,
- [10] R. Olaczek, *Kierunki degeneracji fitocenozy leśnych i metody ich badania*, *Phytocoenosis* 3(3/4), 1974,
- [11] P. Pawlaczyk, *Roślinność leśna Drawieńskiego Parku Narodowego, jej antropogeniczne przekształcenia i aktualne tendencje dynamiczne*, *Idee Ekologiczne*, 1997. 11, 5: ss. 43-70,
- [12] A. Brzeg, T. Krotoska, *Zbiorowisko Pinus - Geranium robertianum - forma zniekształcenia grądu*. *Bad. Fizjogr. Pol. Zach. Ser. B.*, 35: 1984, ss. 53-66,
- [13] J. B. Faliński, *Vegetation dynamics in temperate lowland primeval forests*. *Ecological studies in Białowieża forest*, Geobotany 8, Dr W. Junk Publishers, 1986,
- [14] E. Sierka, *Turzyca drzączkowata. Leśny najeżdźca*, *Aura* 5: s. 8. Dodatek ekologiczny dla szkół nr 68, 2000,
- [15] E. Wilson, *Diversity of life*, W.W. Morton and Co., New York, London 1992,
- [16] D. Chmura, E. Sierka, *Invasibility of deciduous forest communities as an effect of former disturbance: a case study of Carex brizoides and Impatiens parviflora* (w druku),
- [17] P. Szmajda, *Teoretyczne podstawy bioindykacji*, [w:] *Teoria i praktyka badań ekologicznych*, pr. zbior. pod red. L. Burchardt, SORUS, Poznań, 1994, ss. 3-25,
- [18] K. Grodzińska, G. Szarek, B. Godzik, S. Baraniewski, E. Chrzanowska, *Air pollution mapping in Poland by heavy metal concentration in mosses*, [w:] *Climate and atmospheric deposition monitoring in forest ecosystems*, Polish-American Workshop, Nieborów, 1992,
- [19] E. Sierka, B. Palowski, T. Kimsa, A. Śliwińska-Wyrzychowska, *Heavy metals in*

- mosses in areas adjacent to zinc and lead smelters in Miasteczko Śląskie and Bukowno.* Zesz. Prob. Post. Nauk Roln, 469, 1999; ss. 497-504,
- [20] J.B. Faliński, *Invasive alien plants, vegetation dynamics and neophytism*, Phytocoenosis 10 (N.S.) Suppl. Cartogr. Geobot. 9: 1998, ss. 163-188,
- [21] M. Makomaska-Juchiewicz, J. Perzanowska, S. Tworek, *Ochrona konserwatorska*, [w:] *Różnorodność biologiczna Polski*, prac. zbior. pod red.R. Andrzejewski, A. Weigle, Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Warszawa 2003, s. 252,
- [22] B. Poskrobko, *Zarządzanie środowiskiem*, PWE, Warszawa 1998,
- [23] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia, Dz. U. 1997 Nr 78, poz.483, 1997,
- [24] Prawo ochrony środowiska z dnia 20 czerwca 2001, Dz. U. Nr 62, poz. 627, 2001,
- [25] S. Kozłowski, *Ekorozwój w gminie*, Materiały informacyjne do przygotowania programu ekorozwoju gminy, Białystok-Kraków 1993,
- [26] M. Kistowski, W. Staszek, *Poradnik do opracowywania gminnego i powiatowego programu zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska*, PUW, Gdańsk 1999,
- [27] J. Oleńska, G. Dobrzański, A. Demianowicz, *Metodyka opracowywania powiatowych programów zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska*, Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, Białystok 2001,
- [28] M. Ziółkowski, *Proces formułowania strategii rozwoju gminy*, IPiS, Warszawa 2000.